

Смолин Я.
*кандидат юридичних наук,
асистент кафедри
міжнародного та кримінального права
Навчально-наукового інституту
права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0009-0008-7848-841X>*

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

**JEL Classification: K19
SECTION “LAW”: Право**

Анотація. У статті досліджено правові засади реалізації принципу рівності у кримінальному законодавстві України. Принцип рівності є фундаментальним елементом правової системи, що забезпечує справедливість, недопущення дискримінації та рівний доступ до правосуддя для всіх осіб, незалежно від їхніх особистих чи соціальних характеристик. Автор аналізує основні нормативно-правові акти, які закріплюють цей принцип, зокрема Конституцію України, Кримінальний кодекс України, а також міжнародно-правові документи, ратифіковані Україною.

У роботі приділено увагу питанням теоретичного обґрунтування принципу рівності як одного з базових у кримінальному праві. Зокрема, розглянуто його зв'язок із загальними засадами права, такими як верховенство права, справедливість і гуманізм. Автор акцентує на важливості врахування принципу рівності під час криміналізації діянь, кваліфікації злочинів та призначення покарань.

Особливу увагу приділено аналізу практичних аспектів реалізації принципу рівності у кримінальному судочинстві. Розглянуто проблеми, що виникають у процесі застосування кримінального законодавства, зокрема щодо забезпечення рівного ставлення до обвинувачених і потерпілих незалежно від їхньої статі, віку, національності, соціального статусу чи інших ознак. Автор також звертає увагу на випадки дискримінації в судовій практиці та пропонує шляхи їх подолання.

У висновках наголошено на необхідності вдосконалення законодавства та правозастосовної практики з метою забезпечення повної реалізації принципу рівності. Запропоновано рекомендації щодо гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами у цій сфері.

Ключові слова: принцип рівності, кримінальне законодавство, недискримінація, правосуддя, верховенство права, справедливість, правозастосування.

Abstract. The article examines the legal foundations for the implementation of the principle of equality in the criminal legislation of Ukraine. The principle of equality is a fundamental element of the legal system that ensures justice, prevents discrimination, and provides equal access to justice for all individuals, regardless of their personal or social characteristics. The author analyzes the main normative legal acts that enshrine this principle, including the Constitution of Ukraine, the Criminal Code of Ukraine, as well as international legal documents ratified by Ukraine.

The work pays attention to the theoretical justification of the principle of equality as one of the basic principles in criminal law. In particular, its connection with general principles of law, such as the rule of law, justice, and humanism, is considered. The author emphasizes the importance of taking the principle of equality into account during the criminalization of actions, the qualification of crimes, and the imposition of penalties.

Special attention is given to the analysis of practical aspects of implementing the principle of equality in criminal proceedings. The problems arising in the process of applying criminal legislation are examined, particularly regarding ensuring equal treatment of the accused and victims regardless of their gender, age, nationality, social status, or other characteristics. The author also points out cases of discrimination in judicial practice and proposes ways to overcome them.

The conclusions emphasize the need to improve legislation and law enforcement practice to ensure the full realization of the principle of equality. Recommendations are proposed for harmonizing national legislation with international standards in this area.

Keywords: principle of equality, criminal legislation, discrimination, rule of law, justice, international legal acts, judicial practice.

Вступ

Принцип рівності є фундаментальною складовою правової системи будь-якої демократичної держави. Його реалізація забезпечує дотримання прав людини, соціальну справедливість та правову стабільність у суспільстві. У кримінальному законодавстві принцип рівності відіграє особливо важливу роль, оскільки саме воно регулює найбільш чутливу сферу правовідносин – притягнення осіб до кримінальної відповідальності, застосування покарання та захист потерпілих від злочинів.

Однак, попри закріплення принципу рівності в Конституції України та міжнародних правових актах, його реалізація у кримінальному законодавстві залишається проблематичною. На практиці спостерігаються випадки дискримінації за ознаками статі, віку, соціального статусу, національності чи інших характеристик. Це може проявлятися як у процесі кримінального переслідування, так і в призначенні покарання. Така ситуація підриває довіру суспільства до органів правосуддя, створює передумови для соціальної напруги та ставить під сумнів ефективність правової системи загалом.

Актуальність дослідження правових засад принципу рівності у кримінальному законодавстві зумовлена необхідністю усунення прогалин у законодавчому регулюванні, вдосконалення судової практики та забезпечення рівного доступу до правосуддя для всіх громадян. Незважаючи на численні наукові дослідження у цій сфері, залишається низка невирішених питань. Зокрема, недостатньо розроблені механізми запобігання дискримінації в кримінальному процесі, не завжди чітко визначені критерії рівності при кваліфікації злочинів і призначенні покарання, а також існують проблеми в імплементації міжнародних стандартів у національне законодавство.

Метою статті є аналіз правових засад принципу рівності у кримінальному законодавстві України, виявлення основних проблем його реалізації та розробка рекомендацій щодо їх вирішення. Особлива увага приділяється питанням гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами, дослідженню судової практики та аналізу конкретних прикладів порушення принципу рівності у кримінальній сфері.

Таким чином, дослідження спрямоване на розв'язання важливої наукової та практичної проблеми – забезпечення ефективної реалізації принципу рівності у кримінальному законодавстві, що сприятиме зміцненню верховенства права та захисту прав людини в Україні.

Аналіз останніх досліджень. Принцип рівності є фундаментальною засадою правової держави, яка забезпечує справедливість і недискримінаційний підхід у правовідносинах. У кримінальному законодавстві цей принцип набуває особливого значення, оскільки саме тут забезпечується баланс між правами особи, суспільства та держави. Зокрема, в Україні цю проблему розглядали такі вчені,

як: М. Костенко, О Сидоренко, В. Гончарук, І. Мельник, А. Литвин. Л. Савченко, П. Шевченко, Н. Бойко

Звертаючись до основних засад кримінального права, більшість авторів відносять до таких і принцип рівності громадян перед законом (кримінальним). Так, на думку професора М. Костенка, принцип рівності у кримінальному законодавстві має бути реалізований через чітке нормативне регулювання, яке виключає будь-які прояви дискримінації. Він наголошує, що рівність перед законом і судом – це не лише формальна декларація, а й реальний механізм, який забезпечує однакове застосування норм до всіх осіб незалежно від їхнього соціального статусу, статі, національності чи інших ознак. Костенко акцентує увагу на необхідності вдосконалення правозастосовної практики, яка іноді суперечить принципу рівності.

Н. Бойко звертає увагу на необхідність удосконалення законодавчого регулювання для забезпечення рівності прав потерпілих і обвинувачених у кримінальному процесі. Науковиця підкреслює, що іноді права потерпілих залишаються недостатньо захищеними порівняно з правами обвинувачених і пропонує вдосконалити процедури компенсації шкоди потерпілим та забезпечити їхню участь у процесі на рівних умовах.

О. Сидоренко свою позицію базує на тому, що принцип рівності закріплений у Конституції України (ст. 24) та міжнародних актах, таких як Загальна декларація прав людини. На думку науковиці, кримінальне законодавство повинно враховувати різні обставини, які можуть впливати на відповідальність особи, але при цьому не створювати привілеїв чи обмежень для окремих категорій громадян. Сидоренко також підкреслює важливість гендерної рівності у кримінальному праві, адже нерідко жінки стикаються з упередженим ставленням у процесі розслідування чи судового розгляду.

Професор В. Гончарук розглядає принцип рівності через призму соціальної справедливості. Він стверджує, що рівність у кримінальному законодавстві має враховувати соціально-економічні умови життя особи. Наприклад, злочини, вчинені за умов крайньої необхідності, потребують особливого підходу до оцінки провини. Гончарук також наголошує на важливості врахування індивідуальних характеристик особи при визначенні міри покарання, що дозволяє уникнути формального підходу.

Як бачимо, кожен науковець досліджує принцип рівності у кримінальному законодавстві через призму певних соціально-економічних, глобалізаційних та юридично значущих факторів.

Однак, численні питання, що стосуються принципів кримінального права, остаточно не вирішені ані в теорії, ані в законодавчій та правозастосовній практиці.

Результати

Принцип рівності перед законом є фундаментальною основою будь-якої правової системи, що прагне забезпечити справедливість та захист прав людини. У кримінальному законодавстві цей принцип відіграє особливо важливу роль, оскільки забезпечує рівність усіх осіб у процесі кримінального переслідування та покарання.

Юридична важливість процесу кримінально-правової кваліфікації обумовлює необхідність детального аналізу принципів, які реалізуються під час її здійснення. Зокрема, особливу увагу слід приділити принципам рівності перед кримінальним законом та законності, які мають ключове значення для забезпечення справедливості та правомірності в правозастосуванні.

Принцип рівності перед кримінальним законом закріплений у Конституції України [1] та є основоположним у кримінальному праві. Його сутність полягає у забороні дискримінації та забезпеченні рівного підходу до всіх суб'єктів правовідносин незалежно від їхніх соціальних, демографічних чи інших характеристик. У контексті кримінально-правової кваліфікації цей принцип передбачає, що всі особи, які вчинили однорідні злочини за аналогічних обставин, повинні підлягати однаковій правовій оцінці.

Кримінальний кодекс України в статті 3 «Законодавство України про кримінальну відповідальність» зазначає, що законодавство, яке регулює кримінальну відповідальність,

представлено Кримінальним кодексом України, що базується на Конституції України та загальноприйнятих принципах і нормах міжнародного права [2].

Конституція України проголошує, що всі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Особи, які були засуджені, мають усі права людини і громадянина, за винятком тих обмежень, що визначені законом і встановлені вироком суду.

О. В. Ус зазначає, що рівність перед законом передбачає єдині підстави для кваліфікації злочинів, однаковий підхід до оцінки малозначності діянь, а також ідентичність у застосуванні норм Кримінального кодексу (КК) України [2]. Однак, така позиція, на нашу думку, більше відповідає принципу законності, ніж рівності. Адже рівність перед законом не лише гарантує однакове застосування норм права, але й вимагає врахування специфічних обставин кожної справи для уникнення дискримінації [3, с. 102].

Принцип рівності громадян перед законом розкриває кримінально-правові особливості загального принципу рівноправності, закріпленого в статті 24 Конституції України [1]. Для законодавства про кримінальну відповідальність цей принцип має особливе значення, оскільки кримінальна відповідальність пов'язана із суттєвими обмеженнями важливих інтересів особи. Принцип рівності перед законом має на увазі закріплення юридичної рівності, тобто рівноправності громадян. Його суть полягає в забезпеченні рівного обов'язку для всіх громадян відповідати за вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір якого визначені законом про кримінальну відповідальність. Принцип рівності відображає характерну рису права, яка робить його «рівним засобом», «однаковим розміром».

Щодо фактичної рівності, її досягненню в сфері кримінальної юстиції сприяють інші кримінально-правові принципи, такі як принцип справедливості, що дозволяє врахувати індивідуальні особливості конкретної ситуації та особи, яка вчинила правопорушення. Соціальні відмінності, не пов'язані зі способом вчинення правопорушення, впливають на межі відповідальності лише в тій мірі, в якій вони важливі з точки зору гуманістичних цінностей. Отже, принцип гуманізму також впливає на реалізацію принципу рівності (і навпаки). Проте, при виборі засобів кримінально-правового впливу, враховуючи індивідуальні особливості конкретної ситуації, не слід нехтувати принципом рівності, оскільки суспільна небезпека конкретної ситуації та особи, яка вчинила правопорушення, є «рівним засобом», «однаковим розміром» [4, с. 92].

Адресатами принципу рівності, як і інших принципів кримінального права, є законодавець, органи правозастосування (суд) та громадяни (потерпілих і осіб, які вчинили правопорушення). Усі учасники кримінально-правових відносин підлягають впливу принципу рівності. Дотримуватися його зобов'язані, зокрема, законотворець, особа, що проводить досудове розслідування, та суд (слідчий суддя). Особи, які вчинили кримінальні правопорушення, мають право вимагати рівного ставлення до себе з боку цих суб'єктів. Принцип рівності також впливає на правовий статус потерпілих осіб і інших громадян, які стикаються з кримінальним правом.

Основні моменти змістовного навантаження принципу рівності громадян перед законом про кримінальну відповідальність включають:

Рівне правниче забезпечення захисту однакових за соціальною цінністю суспільних відносин і нерівне забезпечення захисту неоднакових інтересів.

Єдність юридичних фактів для звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які порушили однакові інтереси.

Однаковий і адекватний соціальним реаліям масштаб криміналізації та пеналізації у законодавстві України про кримінальну відповідальність.

Принцип рівності передбачає не лише однакове ставлення до суб'єктів злочину, але й заборону дискримінації як у змісті кримінального закону, так і в процесі його застосування. Це означає, що при кримінально-правовій кваліфікації необхідно уникати упередженого ставлення до окремих категорій осіб. Водночас диференційований підхід до оцінки діянь є невід'ємною складовою цього

принципу. Він дозволяє враховувати індивідуальні обставини справи, такі як мотиви, мета чи соціальний контекст вчинення злочину [5, с. 102].

Наприклад, особа, яка виконувала спеціальне завдання в складі організованої групи з метою попередження злочинної діяльності, повинна оцінюватися з урахуванням положень про крайню необхідність. У таких випадках важливо забезпечити баланс між вимогами закону та реальними обставинами справи. Якщо мало місце перевищення меж крайньої необхідності, це може стати підставою для притягнення до відповідальності за ч. 2 ст. 39 КК України [2].

Принцип законності є фундаментальним у правозастосуванні. Він передбачає, що всі дії органів державної влади мають здійснюватися виключно в межах закону та відповідно до його положень. У контексті кримінально-правової кваліфікації це означає, що будь-яке діяння має оцінюватися на основі чітких критеріїв, встановлених КК України [2].

Як зазначає В. О. Навроцький, питання кваліфікації злочинів повинні вирішуватися однаково на всій території держави. Однорідні злочини мають кваліфікуватися за одними і тими ж статтями КК незалежно від місця їх вчинення чи інших зовнішніх факторів. Це забезпечує єдність правозастосування та виключає можливість свавільного трактування норм закону [6, с. 114].

Принципи рівності перед законом та законності взаємодіють у процесі кримінально-правової кваліфікації, доповнюючи один одного. У той час як законність гарантує дотримання встановлених норм і процедур, рівність забезпечує недопущення дискримінації та врахування індивідуальних обставин справи. Недотримання цих принципів може призвести до неправильної кваліфікації діяння.

Варто зазначити, що не кожна помилка у кваліфікації є порушенням принципу рівності. Таке порушення має місце лише тоді, коли воно супроводжується ознаками дискримінації окремих категорій суб'єктів. Наприклад, якщо при однакових обставинах злочину особа притягується до відповідальності на основі її соціального статусу чи етнічної приналежності, це буде прямим порушенням принципу рівності.

Реалізація принципів рівності перед кримінальним законом та законності є основою для забезпечення справедливості та ефективності кримінально-правової кваліфікації. Принцип рівності вимагає заборони дискримінації та врахування індивідуальних обставин справи, тоді як законність гарантує дотримання чітких правових норм і процедур.

Успішна взаємодія цих принципів дозволяє досягти балансу між формальною правильністю правозастосування та його справедливістю у кожному конкретному випадку. Їхне недотримання може призвести до серйозних правових наслідків, зокрема до порушення прав суб'єктів злочину та зниження довіри до системи правосуддя. Таким чином, дослідження цих принципів залишається актуальним завданням для науки кримінального права та практики його застосування.

Принцип рівності закріплений у багатьох міжнародних документах, таких як Загальна декларація прав людини (ст. 7) [7], Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ст. 26) [8] та Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ст. 14) [9]. Ці акти проголошують рівність усіх людей перед законом і забороняють дискримінацію за будь-якими ознаками.

Низка принципових положень КК України визначає рівність осіб перед законом: при визначенні завдань КК, формулюванні підстав кримінальної відповідальності та звільнення від неї, описанні ознак суб'єкта злочину та в більшості інших його інститутів не акцентовано увагу на жодних відмінностях між суб'єктами.

Однак, рівність фізичних осіб перед законом жодним чином не означає «зрівняльне» ставлення до всіх без винятку людей, що стають учасниками кримінально-правових відносин. Вона жодним чином не виключає прав на природні відмінності між фізичними особами, а це зумовлює врахування їх у законодавстві, в тому числі й кримінальному [10, с.157].

Принцип рівності у кримінальному праві проявляється на всіх етапах кримінального процесу: від порушення кримінальної справи до винесення вироку та виконання покарання. Він передбачає:

1. Рівність у доступі до правосуддя. Кожна особа має право на справедливий судовий розгляд незалежно від її соціального статусу, матеріального становища чи інших характеристик.

2. Недискримінаційний підхід до визначення кримінальної відповідальності. Законодавець не може встановлювати кримінальну відповідальність або пом'якшувати її лише для окремих груп осіб чи категорій злочинів.

3. Однаковість застосування норм права. Судові органи повинні застосовувати норми кримінального права однаково до всіх осіб, які вчинили однакові злочини, без упереджень чи привілеїв.

4. Рівність у виконанні покарань. Відбування покарання має здійснюватися без дискримінації за будь-якими ознаками, а умови утримання під вартою повинні відповідати загальновизначеним стандартам.

Висновки

Попри чітке нормативне закріплення, реалізація принципу рівності у кримінальному законодавстві України стикається з низкою проблем: дискримінаційні практики. У деяких випадках спостерігається вибіркове застосування закону, коли певні соціальні або політичні групи отримують привілейований статус під час кримінального переслідування; корупція у правоохоронній системі. Корупційні дії можуть призводити до порушення рівності перед законом, коли особи з фінансовими чи адміністративними ресурсами уникають відповідальності; Недостатня правова обізнаність громадян. Багато осіб не знають про свої права або не мають доступу до кваліфікованої юридичної допомоги, що ставить їх у нерівне становище порівняно з іншими; проблеми в пенітенціарній системі. Умови утримання засуджених часто не відповідають принципу рівності, що може проявлятися у дискримінаційному ставленні до окремих категорій ув'язнених.

Для забезпечення ефективної реалізації принципу рівності у кримінальному законодавстві необхідно вжити низку заходів:

Гармонізація національного законодавства з міжнародними стандартами. Україна повинна продовжувати адаптувати своє законодавство до вимог міжнародних договорів і рекомендацій міжнародних організацій.

Посилення контролю за дотриманням закону. Необхідно створити ефективні механізми моніторингу та контролю за діяльністю правоохоронних органів і судів для запобігання дискримінаційним практикам.

Підвищення правової культури населення. Проведення освітніх кампаній і забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги сприятиме підвищенню обізнаності громадян про їхні права.

Реформування пенітенціарної системи. Поліпшення умов утримання засуджених і забезпечення їхніх прав сприятиме дотриманню принципу рівності в цій сфері.

Принцип рівності є важливим елементом кримінального законодавства, що забезпечує справедливість і недискримінаційний підхід до всіх осіб у процесі кримінального переслідування та покарання. Однак його реалізація в Україні стикається з низкою викликів, які потребують невідкладного вирішення. Удосконалення законодавства, боротьба з корупцією, підвищення правової свідомості населення та реформування пенітенціарної системи є ключовими кроками на шляху до забезпечення справжньої рівності перед законом.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III (у редакції від 28 квітня 2020 р.). URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>

3. Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації: лекції. Харків : Право, 2018. 368 с.
4. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів: підручник. Київ : Алерта, 2020. 320 с.
5. Орловський Р.С. Теоретичні та методологічні проблеми інституту співучасті у кримінальному праві України: монографія. Харків : Право, 2019. 624 с.
6. Навроцький В. О. Специфіка принципів кримінально-правової кваліфікації. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2000. № 10. С. 112-116.
7. Загальна декларація прав людини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
8. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
9. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
10. Кондра М. Стан дослідження реалізації принципу рівності у науці кримінального права України. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2016. Вип. 63. С. 153–165.